

**MUSTAQIL FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA KITOB BILAN
ISHLASH KOMPETENSIYASIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI**

Mirzaliyeva Dilafro'z Muxammajonovna
NamPI mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish jarayonida kitob bilan ishlash kompetensiyasidan foydalanishning samarali texnologiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda nazariy manbalar sharhi, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma va tajriba-sinov ishlari asosida kitob bilan ishlashning metodik imkoniyatlari o'rganildi. Insert, klaster, B-B-B jadvali, Venn diagrammasi va konseptual xarita kabi metodlar qo'llanganda o'quvchilarning mustaqil tafakkur darajasi nazorat guruhiga qaraganda 22–25% yuqori bo'lgani aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kitob bilan ishlash kompetensiyasi o'quvchilarda tahliliy, tanqidiy va ijodiy tafakkurni shakllantirishda asosiy vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mustaqil tafakkur, kitob bilan ishlash kompetensiyasi, interfaol metodlar, insert texnologiyasi, kitobxonlik madaniyati, klaster, Venn diagrammasi.

Аннотация. В статье рассмотрены эффективные технологии использования компетенции работы с книгой в процессе формирования самостоятельного мышления учащихся. На основе анализа теоретических источников, педагогического наблюдения, анкетирования и экспериментальных данных изучены методические возможности работы с книгой. Установлено, что при применении таких методов, как insert, кластер, таблица «З-Х-У», диаграмма Венна и концептуальная карта, уровень самостоятельного мышления учащихся экспериментальных классов оказался на 22–25% выше по сравнению с контрольными группами. Полученные результаты подтверждают, что компетенция работы с книгой является важным средством развития аналитического, критического и творческого мышления.

Ключевые слова: самостоятельное мышление, компетенция работы с книгой, интерактивные методы, технология insert, культура чтения, кластер, диаграмма Венна.

Abstract. The article examines effective technologies for using book work competence in the development of students' independent thinking. Based on theoretical review, pedagogical observation, surveys, and experimental research, the methodological opportunities of book work were studied. Findings revealed that the application of methods such as insert, cluster, KWL chart, Venn diagram, and concept maps increased the level of independent thinking in experimental groups by 22–25%

compared to control groups. The study demonstrates that book work competence plays a crucial role in fostering analytical, critical, and creative thinking among students.

Keywords: *independent thinking, book work competence, interactive methods, insert technology, reading culture, cluster, Venn diagram.*

Kirish. Ta'lim jarayonining asosiy vazifalaridan biri — o'quvchilarda mustaqil tafakkurni shakllantirishdir. Zamonaviy jamiyat sharoitida mustaqil fikrlay oladigan, ijodiy va tanqidiy yondasha oladigan shaxslar mamlakat taraqqiyotining tayanch kuchiga aylanadi. Shu bois umumiy o'rta ta'lim bosqichida, xususan, 5–6-sinflarda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish uchun samarali pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarur.

Kitob bilan ishlash kompetensiyasi bu jarayonda alohida o'rin tutadi. Kitob o'quvchining bilim doirasini kengaytiradi, mustaqil mulohaza yuritish, xulosa chiqarish, o'z nuqtai nazarini asoslash va uni himoya qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi. Demak, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish va kitob bilan ishlashning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning tafakkur salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

A.Abdulazizov, N.S.Jo'rayev, E.Yo'ldosheva, S.I.Kambarova, S.Matjonov, M.M.Nigmatova, A.Umarov, Yo.Qayumxo'jayeva, B.I.G'aniyeva, F.I.Haydarov kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. O'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolligini rivojlantirishni ta'lim-tarbiya jarayonlariga samarali tatbiq etishga oid tadqiqotlar M.M.Aliqulova, N.G.Gulyamova Z.Kurbonniyozova, B.X.Xodjayev **G.Q.Mardiyeva** va N.M.Egamberdiyevalar tomonidan o'rganilib, ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqilgan

Metodologiya. Tadqiqot 2024-yilda 5–6-sinflar misolida olib borildi. Metodlar:

- Pedagogik kuzatuv – darslarda o'quvchilarning kitob bilan ishlash jarayonlari kuzatildi.
- So'rovnoma va suhbat – o'quvchilardan kitobxonlik odatlari va mustaqil fikrlashdagi qiyinchiliklar o'rganildi.
- Tajriba-sinov ishlari – eksperimental guruhlarda insert, klaster, Venn diagrammasi, B-B-B jadvali va konseptual xarita kabi metodlar qo'llanildi. Nazorat guruhlari odatiy metodlarda ta'lim oldi.
- Statistik tahlil – tajriba va nazorat guruhlari natijalari solishtirildi.

Muhokama va natijalar. Pedagogika sohasida shaxs, shu jumladan, o'quvchilar hamda kitobxonlik o'rtasidagi o'zaro munosabatni yoritishda “kitob”,

“o‘qish”, “kitob o‘qish” (yoki “mutolaa”), “kitobxonlik savodxonligi”, “kitobxonlik”, “kitobxonlik faoliyati”, “kitobxonlik faolligi”, “kitobxonlik malakasi”, “kitobxonlik kompetentligi” hamda “kitobxonlik madaniyati” kabi tayanch tushunchalar – asosiy kategoriyalar o‘quvchilarning ijtimoiylashuvida ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilar ijtimoiy faolligini rivojlantirishda kitob mutolaa qilish muhim asosiy omillardan bo‘lib, u muayyan faollik, malaka va tajribaga ega bo‘lishni taqozo qiladi.

Tahlil etilgan nazariy g‘oya va ilmiy dalillarga tayangan holda quyidagi amaliy-metodik tavsiyalar ishlab chiqilib, tajriba-sinov ishlarida sinovdan o‘tkazildi:

- o‘quvchilarda kitobxonlikni rivojlantirishda axborot-resurs markazi xodimlarining mazkur jarayonda faol ishtirok etishlariga erishish;

- o‘quvchilar o‘rtasida kitob o‘qish, kitobxonlikni targ‘ib qilishga doir ma‘naviy tadbirlarning tashkil etilishini yo‘lga qo‘yish;

- o‘quvchilarda kitobxonlikni rivojlantirishda volontyorlar xizmatidan foydalanish mexanizmini yaratish;

- o‘quvchilar, ota-onalar, kutubxonachi hamda volontyorlar o‘rtasida o‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda o‘zaro hamkorlikni qaror toptirish;

- ta‘limning milliy xarakterini inobatga olgan holda o‘quvchilarda kitobxonlik vositasida ijtimoiy faollikni rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish. Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

1. Axborot bilan ishlash ko‘nikmalari oshdi. Tajriba sinflarida o‘quvchilar matndan asosiy g‘oyani tez ajratib olish, muhim tushunchalarni belgilash va qo‘shimcha manbalar bilan ishlashda faolroq bo‘ldilar.

2. Tanqidiy fikrlash rivojlandi. Kitob mazmunini baholash, muallif qarashlarini tahlil qilish va mustaqil xulosalar chiqarish ko‘nikmalari shakllandi.

3. Ijodiy yondashuv kuchaydi. O‘quvchilar kitob asosida insho, loyiha va munozaralar o‘tkazishda faol qatnashdilar.

4. Natijaviy ko‘rsatkichlar. Tajriba guruhidagi o‘quvchilar mustaqil tafakkur testlarida nazorat guruhiga qaraganda 22–25% yuqori natija ko‘rsatdi.

Shuningdek, muhokama jarayonida quyidagi masalalar aniqlashtirildi:

• Kitob bilan ishlash kompetensiyasi o‘quvchilar tafakkurini faollashtiradi, ularda mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlashni uyg‘otadi.

• Interfaol metodlar dars jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

• O‘quvchilarda motivatsiya darajasi oshishi uchun kitoblar yosh va qiziqishga mos tanlanishi kerak.

• Ayni paytda oilada kitobxonlik an‘analarining yetarli emasligi va zamonaviy resurslarning cheklanganligi muammo bo‘lib qolmoqda.

Xulosa. Mustaqil tafakkurni shakllantirishda kitob bilan ishlash kompetensiyasi muhim pedagogik vositadir.

1. Insert, klaster, Venn diagrammasi, konseptual xarita kabi texnologiyalar o'quvchilarning tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda samarali ekanligi isbotlandi.

2. Tajriba sinflarida o'quvchilar natijalari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

3. Mustaqil fikrlashni keng rivojlantirish uchun maktab, oila va jamiyat hamkorlikda kitobxonlik madaniyatini qo'llab-quvvatlashi zarur.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Dewey J. *Democracy and Education*. New York, 1916.

2. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. Harvard University Press, 1978.

3. Bloom B. *Taxonomy of Educational Objectives*. New York, 1956.

4. Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. Toshkent, 1913.

5. Sharipov Sh., Turaqulov N. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Toshkent: O'qituvchi, 2019.

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-apreldagi qarori: *Kitob mahsulotlarini nashr etish va targ'ib qilish*.